

Міністерство охорони здоров'я України
Харківський державний медичний університет

**МЕДИЦИНА
ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ**
Збірник тез

II

Харків
2001

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

МЕДИЦИНА ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ

Збірник тез

конференції молодих вчених

*Харківського державного медичного
університету*

(Харків, 17-18 січня 2001р.)

Частина II

Харків 2001

УДК 61.061.3 (043.2)

ББК 61 (063)

Медицина третього тисячоліття: Збірник тез конф. молодих вчених Харк. держ. мед. ун-ту (Харків, 17-18 січ. 2001 р.): У 3 ч. – Харків, 2001. – Ч. II. – 98 с.

Під редакцією академіка А.Я.Циганенка

Редакційна рада:

Мала Л.Т., Грищенко В.І., Кривонос М.В.,
Масловський С.Ю., Костюк І.Ф., Кравчун П.Г.,
Марковський В.Д., Одинець Ю.В.;

Редакційна колегія:

Білий О.М., Бітчук О.Д., Гаргін В.В., Грищенко М.Г.,
Михайлов О.Б., Назарян Р.С., Рябоконт Є.М.,
Степаненко О.Ю., Усенко С.А., Чайченко Т.В.,
Шевченко О.С., Шевченко О.С., Шумова Н.В.

Відповідальний за випуск Ю.С.Парацук

*Затверджено вченою радою ХДМУ.
Протокол № 11 від 21 грудня 2000 р.*

**СТВОРЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ПРИЙМАЛЕНЬ ТА ПУНКТІВ
МЕДИКО-САНІТАРНОГО ПРОСВІТНИЦТВА У ВНЗ
ТА В ОБЛАСНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ЛІКАРНІ**

*Шевченко О.С., Ігнаткіна О.В., Латишев Л.Є.,
Шевченко В.В., Савенко І.О.*

*Харківський державний медичний університет
Молодіжна організація медиків Харкова
Молодіжний парламент Харківської області
Секція охорони здоров'я та екології*

У 1999-2000 рр. робота з молодими сім'ями у Харківській області здійснюється відповідно з комплексною програмою облдержадміністрації "Молодь Харківщини", а також відповідно до чинного законодавства України. У 2000 р. було створено Молодіжний парламент Харківської області (МПХО), однією з секцій якого стала секція охорони здоров'я та екології. На сесіях МПХО будуть розглядатися питання щодо допомоги молоді Харківської області у вирішенні їх соціальних проблем, участі молодих людей у акціях, які сприятимуть розвитку культури, освітницького рівня, зростанню добробуту, укріпленню здоров'я мешканців регіону, покращенню екологічної ситуації. Харківське обласне управління у справах сім'ї і молоді звернулось до МПХО з пропозицією взяти участь у формуванні нової дворічної програми "Молодь Харківщини". Нова програма, зокрема її медико-екологічна частина, містить в собі принципово нові пункти, двома з яких є створення громадських приймалень та пунктів медико-санітарного просвітництва у ВНЗ та в обласній студентській лікарні № 20. Головним виконавцем цих пунктів програми є Управління охорони здоров'я Харківської облдержадміністрації.

Робота у громадських приймальнях (у медичні дні) та пунктах медико-санітарного просвітництва повинна проводитися кваліфікованими медичними та соціальними працівниками, які мають право на консультативну роботу згідно з законом України про медичне консультування. На нашу думку, для підготовки консультантів треба створити методичний центр, де медичні та соціальні працівники постійно отримували б нову юридичну, медичну інформацію та документацію, мали змогу приймати участь у семінарах, слухати лекції, проходили атестацію. Центр може бути створений на базі ХДМУ чи ХМАПО, які є крупними науковими центрами медичної освіти області. Співробітниками центру можуть бути представники медичних громадських уста-

нов, консультантами – професора вказаних ВНЗ. Для створення центрів треба встановити державне фінансування, або формування нової комплексної програми проходить в умовах великого дефіциту бюджету регіону. Тому, можливо, для фінансування центру також потрібно буде проводити пошук недержавних коштів.

(17-18 2001), 2. - : , 2001. - . 89.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2434465>

In English: [Shevchenko Alexander S., Shevchenko Valentima V., Ignatkina O.V., Savenko I. , Latyshev L.E. (2001) Creation of public reception rooms and points of health enlightenment in universities and in the regional student hospital (ukr.) / Collection of abstracts of the conference of young scientists of the Kharkov State Medical University "Medicine of the third millennium" (January 17-18, 2001), part 2, pp. 89-90. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2434465>]

One of the forms of organization of health-enlightenment in the Kharkov region is the creation of public reception rooms and health enlightenment in points in universities and in the regional student hospital. Issues of creation, financing and staffing are considered.

Keywords: medical enlightenment, fundraising, public reception.

НА ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС ОРГАНИЗМА	
<i>Кратенко Р.И.</i>	78
ДИНАМИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ	
<i>Маслова Н.М.</i>	79
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОПЕРАТОРОВ ВДТ ПЭВМ В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
<i>Орехова Е.Н.</i>	80
ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТОЯНИЯ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ КРЫС ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ ЧАСТОТОЙ 60 кГц	
<i>Пилипенко Н.О.</i>	82
ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ СРЕДЫ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ	
<i>Попов О.И., Семко Н.Г.</i>	83
ВЛИЯНИЕ АНИОННОГО АЗОКРАСИТЕЛЯ ТВЕРДОГО СИНЕГО НА ЭМБРИОГЕНЕЗ	
<i>Сысоева В.Н., Штрифанова О.А.</i>	83
ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ И ЕГО РЕГУЛЯЦИЯ В ПЛАЗМЕ И ЭРИТРОЦИТАХ КРОВИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ И ОСТРОЙ ФОРМАМИ ХОЛЕЦИСТИТА	
<i>Трезубова Н.В.</i>	84
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ, ОСВАИВАЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО»	
<i>Усенко С.А.</i>	85
МЕДИЦИНСКОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	
<i>Усенко С.А., Усенко М.С.</i>	86
ПОКАЗНИКИ СПЕЦИФИЧНОГО І НЕСПЕЦИФИЧНОГО ІМУНІТЕТУ ДО ДИФТЕРІЇ У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ	
<i>Усенко С.Г.</i>	87
ВИКЛАДАННЯ МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСНОВ СТВОРЕННЯ ГАРМОНІЙНОЇ СІМ'І В РАМКАХ КУРСУ ВАЛЕОЛОГІЇ ДІТЯМ ШКІЛЬНОГО ВІКУ І ПІДЛІТКАМ	
<i>Шевченко О.С., Шевченко В.В., Савенко І.О., Гончарова Л.В.</i>	88
СТВОРЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ПРИЙМАЛЕНЬ ТА ПУНКТІВ МЕДИКО-САНИТАРНОГО ПРОСВІТНИЦТВА У ВНЗ ТА В ОБЛАСНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ЛІКАРНІ	
<i>Шевченко О.С., Ігнаткіна О.В., Латишєв Л.С., Шевченко В.В., Савенко І.О.</i>	89
РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ЗНАНИЙ О ПУТЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ	
<i>Шевченко А.С., Земляной В.А., Савенко И.А., Белоцерковский Ю.И., Шевченко В.В.</i>	90

**СТВОРЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ПРИЙМАЛЕНЬ ТА ПУНКТІВ
МЕДИКО-САНІТАРНОГО ПРОСВІТНИЦТВА У ВНЗ ТА
В ОБЛАСНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ЛІКАРНІ**

Шевченко О.С., Ігнаткіна О.В., Латишев Л.Є., Шевченко В.В., Савенко І.О.

Харківський державний медичний університет

Молодіжна організація медиків Харкова

Молодіжний парламент Харківської області,

секція охорони здоров'я та екології

У 1999-2000 роках робота з молодими сім'ями у Харківській області здійснюється відповідно з комплексною програмою облдержадміністрації "Молодь Харківщини", а також відповідно до чинного законодавства України. У 2000 році було створено Молодіжний парламент Харківської області (МПХО), однією з секцій якого стала секція охорони здоров'я та екології. На сесіях МПХО будуть розглядатися питання щодо допомоги молоді Харківської області у вирішенні їх соціальних проблем, участі молодих людей у акціях, які сприятимуть розвитку культури, освітницького рівня, зростанню добробуту, укріпленню здоров'я мешканців регіону, покращенню екологічної ситуації. Харківське обласне управління у справах сім'ї і молоді звернувся до МПХО з пропозицією взяти участь у формуванні нової дворічної програми "Молодь Харківщини". Нова програма, зокрема її медико-екологічна частина, містить в собі принципово нові пункти, двома з яких є створення громадських приймалень та пунктів медико-санітарного просвітництва у ВНЗ та в обласній студентській лікарні №20. Головним виконавцем цих пунктів програми є Управління охорони здоров'я Харківської облдержадміністрації.

Робота у громадських приймалень (у медичні дні) та пунктах медико-санітарного просвітництва повинна проводитися кваліфікованими медичними та соціальними працівниками, які мають право на консультативну роботу згідно з законом України про медичне консультування. На нашу думку, для підготовки консультантів треба створити методичний центр, де медичні та соціальні працівники постійно отримували б нову юридичну, медичну інформацію та документацію, мали змогу приймати участь у семінарах, слухати лекції, проходили атестацію своїх знань. Центр може бути створений на базі ХДМУ чи ХМАПО, які є крупними науковими центрами медичної освіти області. Співробітниками центру можуть бути представники медичних громадських установ, консультантами – професора вказаних ВНЗ. Для створення центрів треба встановити державне фінансування, але формування нової комплексної програми проходить в умовах великого дефіциту бюджету регіону. Тому, можливо, для фінансування центру також потрібно буде проводити пошук недержавних коштів.